

**ATITUDE CONSCIENTE: EDUCAÇÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA NO
SANEAMENTO DE ÁREAS COSTEIRAS**

***ACTITUD CONSCIENTE: EDUCACIÓN Y ACCIÓN COMUNITARIA EN EL
SANEAMIENTO DE ZONAS COSTERAS***

***CONSCIOUS ATTITUDE: EDUCATION AND COMMUNITY ACTION IN COASTAL
AREA SANITATION***

Valmir Ramos da Silva¹, Ângela Maria dos Santos Schepp²

¹ Graduando em Gestão Ambiental; Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), Cabo de Santo Agostinho – PE, Brasil imaginemesempre@hotmail.com, 0009-0009-1468-4224;

² Mestra em Extensão Rural da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf); asantosschepp@gmail.com. (Orientadora).

Eixo Temático VII – Desenvolvimento Sustentável:
Educação ambiental e conscientização para o saneamento.

*Eje Temático: VII – Desarrollo Sostenible:
Educación ambiental y concienciación para el saneamiento.*

*Thematic Axis: VII – Sustainable Development:
Environmental education and awareness for sanitation.*

RESUMO

O projeto Atitude Consciente nasceu para enfrentar, de forma integrada e continuada, o problema do descarte inadequado de resíduos sólidos em ambientes costeiros, além de áreas urbanas e comunidades rurais do estado de Pernambuco. Implementado a partir de 2018, o projeto combina mutirões de limpeza, atividades de educação ambiental, capacitação de agentes locais e ações de articulação institucional com prefeituras, escolas, cooperativas e organizações da sociedade civil, visando promover mudança de comportamento, corresponsabilidade social e conservação de ecossistemas sensíveis como praias, manguezais e fozes de rios.

A metodologia adotada articula cinco componentes principais: (1) planejamento e mobilização social por meio de mídias locais e redes comunitárias; (2) realização de mutirões em três formatos, comunitário, colaborativo e corporativo, com triagem e pesagem padronizadas; (3) registro e classificação dos resíduos segundo categorias técnicas (recicláveis, rejeitos, resíduos perigosos) por meio do Formulário Nacional Mutirão de Limpeza; (4) encaminhamento logístico e social dos materiais, destinando recicláveis a cooperativas locais e rejeitos ao destino sanitário apropriado; e (5) avaliação e retroalimentação das ações através de indicadores quantitativos e pesquisas qualitativas com participantes e parceiros. Essa abordagem permite mensurar resultados imediatos (peso e composição dos resíduos coletados, número de voluntários) e capturar sinais de mudança de atitudes e práticas por meio de avaliações pré/pós ação.

Entre 2018 e 2025 o projeto organizou mais de 25 mutirões, mobilizando variadas escalas de público, de grupos locais pequenos a grandes ações com cerca de 500 voluntários, e resultando

na remoção acumulada de mais de 13 toneladas de resíduos, dos quais aproximadamente 5 toneladas foram recicláveis. Eventos de destaque incluem a ação realizada em 21 de setembro de 2024 em Barreiros-PE, reconhecida pelo Instituto Limpa Brasil como a melhor do estado e a 7ª a nível nacional. Relatos qualitativos apontam aumento do conhecimento ambiental entre escolares e maior disposição de pequenas comércios locais em separar resíduos, embora a consolidação de práticas sustentáveis dependa de infraestrutura e políticas públicas locais.

Os principais desafios identificados são a sustentabilidade financeira das ações, a logística de transporte e destinação em territórios dispersos, a criação de fluxos permanentes para materiais recicláveis e a necessidade de monitoramento longitudinal para aferir mudanças comportamentais perenes. Como recomendações, propõe-se a institucionalização de programas municipais de educação ambiental, formalização de parcerias com cooperativas, implantação de pontos de entrega voluntária e incorporação de indicadores de resíduos costeiros em planos municipais de saneamento. Conclui-se que a combinação entre ação direta e educação continuada constitui um modelo replicável para ampliar a governança local de resíduos e contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados a cidades sustentáveis, consumo responsável e vida na água.

Palavras-chave: Educação ambiental, Mobilização social, Resíduos sólidos, Saneamento rural, Sustentabilidade

RESÚMEN

El Proyecto Actitud Consciente nació para enfrentar, de manera integrada y continua, el problema de la disposición inadecuada de residuos sólidos en entornos costeros, además de en áreas urbanas y comunidades rurales del estado de Pernambuco. Implementado desde 2018, el proyecto combina jornadas de limpieza, actividades de educación ambiental, capacitación de agentes locales y acciones de articulación institucional con ayuntamientos, escuelas, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de promover el cambio de comportamiento, la corresponsabilidad social y la conservación de ecosistemas sensibles como playas, manglares y desembocaduras de ríos.

La metodología adoptada articula cinco componentes principales: (1) planificación y movilización social a través de medios locales y redes comunitarias; (2) realización de jornadas de limpieza en tres formatos, comunitario, colaborativo y corporativo, con clasificación y pesaje estandarizados; (3) registro y clasificación de los residuos según categorías técnicas (reciclables, rechazos, residuos peligrosos) mediante el Formulario Nacional de Jornada de Limpieza; (4) encaminamiento logístico y social de los materiales, destinando los reciclables a cooperativas locales y los rechazos al destino sanitario adecuado; y (5) evaluación y retroalimentación de las acciones mediante indicadores cuantitativos e investigaciones cualitativas con participantes y socios. Este enfoque permite medir resultados inmediatos, como el peso y la composición de los residuos recolectados, el número de voluntarios y detectar señales de cambio de actitudes y prácticas a través de evaluaciones antes y después de las acciones.

Entre 2018 y 2025, el proyecto organizó más de 25 jornadas de limpieza, movilizando públicos de diversas escalas, desde pequeños grupos locales hasta grandes acciones con cerca de 500 voluntarios, resultando en la remoción acumulada de más de 13 toneladas de residuos, de las cuales aproximadamente 5 toneladas fueron reciclables. Entre los eventos destacados se incluye la acción realizada el 21 de septiembre de 2024 en Barreiros-PE, reconocida por el Instituto

Limpa Brasil como la mejor del estado de Pernambuco y la séptima a nivel nacional. Los informes cualitativos señalan un aumento del conocimiento ambiental entre los estudiantes y una mayor disposición de los pequeños comercios locales para separar los residuos, aunque la consolidación de prácticas sostenibles depende de la infraestructura y las políticas públicas locales.

Los principales desafíos identificados son la sostenibilidad financiera de las acciones, la logística de transporte y disposición en territorios dispersos, la creación de flujos permanentes para materiales reciclables y la necesidad de un monitoreo longitudinal para evaluar cambios conductuales duraderos. Como recomendaciones, se propone la institucionalización de programas municipales de educación ambiental, la formalización de alianzas con cooperativas, la implementación de puntos de entrega voluntaria y la incorporación de indicadores de residuos costeros en los planes municipales de saneamiento. Se concluye que la combinación entre acción directa y educación continua constituye un modelo replicable para ampliar la gobernanza local de los residuos y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con ciudades sostenibles, consumo responsable y vida submarina.

Palabras clave: Educación ambiental, Movilización social, Residuos sólidos, Saneamiento rural, Sostenibilidad

ABSTRACT

The Conscious Attitude Project was created to address, in an integrated and continuous way, the problem of improper solid waste disposal in coastal environments, as well as in urban areas and rural communities in the state of Pernambuco. Implemented since 2018, the project combines cleanup drives, environmental education activities, training of local agents, and institutional coordination actions with municipalities, schools, cooperatives, and civil society organizations, aiming to promote behavioral change, social co-responsibility, and the conservation of sensitive ecosystems such as beaches, mangroves, and river mouths.

The adopted methodology integrates five main components: (1) planning and social mobilization through local media and community networks; (2) implementation of cleanup drives in three formats, community, collaborative, and corporate, with standardized sorting and weighing; (3) recording and classification of waste according to technical categories (recyclables, rejects, hazardous waste) using the National Cleanup Drive Form; (4) logistical and social routing of materials, sending recyclables to local cooperatives and rejects to appropriate sanitary destinations; and (5) evaluation and feedback of actions through quantitative indicators and qualitative research with participants and partners. This approach allows for the measurement of immediate results, such as the weight and composition of collected waste, number of volunteers, and detection of attitude and behavior changes through pre- and post-action assessments.

Between 2018 and 2025, the project organized more than 25 cleanup drives, engaging audiences of various scales, from small local groups to large actions with around 500 volunteers, resulting in the cumulative removal of over 13 tons of waste, of which approximately 5 tons were recyclable. Notable events include the action held on September 21, 2024, in Barreiros-PE, recognized by the Instituto Limpa Brasil as the best in the state of Pernambuco and the 7th best nationwide. Qualitative reports indicate an increase in environmental awareness among students and a greater willingness of small local businesses to separate waste, although the consolidation

of sustainable practices depends on local infrastructure and public policies.

The main challenges identified include the financial sustainability of actions, transport and disposal logistics in dispersed territories, the creation of permanent flows for recyclable materials, and the need for longitudinal monitoring to assess long-term behavioral changes. As recommendations, the institutionalization of municipal environmental education programs, formalization of partnerships with cooperatives, implementation of voluntary delivery points, and incorporation of coastal waste indicators into municipal sanitation plans are proposed. It is concluded that the combination of direct action and continuous education constitutes a replicable model to strengthen local waste governance and contribute to the Sustainable Development Goals related to sustainable cities, responsible consumption, and life below water.

Keywords: Environmental education, Rural sanitation, Solid waste, Social mobilization, Sustainability

INTRODUÇÃO

A gestão inadequada de resíduos sólidos constitui um dos maiores desafios ambientais da atualidade, especialmente em regiões costeiras, rurais e periféricas urbanas, onde a infraestrutura de saneamento básico é frequentemente insuficiente. Nesse contexto, a educação ambiental emerge como ferramenta essencial para promover a conscientização e a mudança de comportamentos, visando à sustentabilidade socioambiental. O projeto Atitude Consciente foi iniciado em 2018 no estado de Pernambuco, Brasil, com o objetivo de combater o descarte irregular de resíduos por meio de ações práticas de limpeza e processos educativos contínuos. A experiência se insere no âmbito do saneamento rural e urbano, destacando-se pela abordagem integrada que associa mobilização comunitária, educação ambiental e destinação adequada de resíduos. Este trabalho relata a trajetória do projeto entre 2018 e 2025, apresentando sua metodologia, resultados alcançados, impactos e lições aprendidas, com vistas a contribuir para a discussão sobre políticas públicas e ações comunitárias no tema do saneamento sustentável.

MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto Atitude Consciente baseia-se em uma metodologia participativa, que combina educação ambiental, mobilização social e ações práticas de limpeza. As atividades são realizadas em diferentes territórios: zonas costeiras (praias, manguezais), áreas urbanas (bairros, centros comunitários) e zonas rurais. O público envolvido inclui moradores, estudantes, comerciantes,

agricultores, pescadores e turistas.

As ações são divulgadas por meio de redes sociais (@institutoecoeducar) e atividades presenciais em escolas, associações comunitárias e feiras livres. Os mutirões de limpeza são organizados em três formatos: (a) Colaborativo – com voluntários engajados; (b) Corporativo – com empresas e poder público; (c) Comunitário – focado em bairros e zonas rurais.

Após capacitação pelo Projeto Correntes Marítimas (TerraMar/MMA), adotou-se o Formulário Nacional Mutirão de Limpeza para registro e caracterização dos resíduos coletados. Os materiais recicláveis são destinados a cooperativas locais, e os rejeitos, encaminhados ao aterro sanitário controlado (Portal Sul Consórcio). Os dados quantitativos (número de voluntários, volume de resíduos) são compilados em planilhas e analisados de forma descritiva.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre 2018 e 2025, o projeto realizou mais de 25 mutirões de limpeza, com participação média de 250 voluntários por ação e total de 13 toneladas de resíduos coletados, sendo 5 toneladas de recicláveis encaminhadas a cooperativas. As 5 toneladas de resíduos recicláveis encaminhadas às cooperativas locais representaram aproximadamente 38,5% do total removido. Essa destinação focada fortaleceu a cadeia de reciclagem, garantindo que os rejeitos e materiais perigosos remanescentes, ou seja, cerca de 8 toneladas, ou 61,5% do total coletado, tivessem o destino sanitário apropriado, neste caso o Aterro Sanitário do Portal Sul Consórcio no Município de Rio Formoso. Destaca-se a ação de 21 de setembro de 2024 em Barreiros-PE, que removeu expressivo volume de resíduos e recebeu reconhecimento do Instituto Limpa Brasil como melhor ação de Pernambuco e 7ª melhor do Brasil. Em 2025, foi realizada a maior ação no Litoral Sul de Pernambuco, com aproximadamente 500 voluntários e mais de 1 tonelada de resíduos removidos.

Após cada coleta realizada nos mutirões, o material recolhido passa por um processo sistemático de segregação por categorias (recicláveis, rejeitos e materiais perigosos), em pontos de triagem organizados pelos coordenadores de campo. Cada item ou fração é inicialmente contabilizado e registrado, e em seguida os volumes e pesos são aferidos. Os dados resultantes desta segregação, incluindo número de itens, categorias, peso total e peso por categoria, são compilados e preenchidos no Formulário Nacional de Mutirão de Limpeza, que posteriormente é encaminhado oficialmente ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas para

integração às bases nacionais de monitoramento e para subsidiar a formulação de políticas públicas e estratégias de gestão de resíduos.

Para reforçar a discussão sobre a composição, os registros detalhados do mutirão de Barreiros (20/09/2025), que removeu 1.077 kg de resíduos, oferecem um panorama da natureza dos poluentes. Neste evento, o plástico constituiu o grupo predominante em termos de número de itens. Na amostra triada e contabilizada, o volume de plástico foi expressivo, destacando-se categorias como: Garrafas PET (497 itens), tampas, lacres e argolas (368 itens), e embalagens de alimento (311 itens). Em contraste, materiais como vidro (pedaços de vidro) somaram 100 itens e metal (latas de bebida) apenas 23 itens na mesma triagem.

Embora o número de itens indique a onipresença do plástico, a maior parte da massa classificada como rejeito (61,5% do total acumulado) foi composta por materiais não passíveis de reciclagem, contaminados ou de grande peso e volume. Por exemplo, no referido mutirão de Barreiros, 250 kg do peso total (1.077 kg) foram identificados como um torrão de látex aglomerado, um resíduo não convencional de alta densidade que, juntamente com o latão encontrado (4 kg), demonstrou como a massa total de rejeitos é fortemente influenciada por materiais pesados e de difícil destinação, em vez de apenas pelos pequenos fragmentos plásticos. A inclusão desses dados específicos, registrados no Formulário Nacional (**abaixo**), é fundamental para direcionar futuras ações de prevenção e gestão, focando tanto na redução do descarte de plásticos leves quanto na identificação de fontes de resíduos industriais ou de grande porte que comprometem a balança da segregação.

Em 2021, no âmbito do projeto Combate ao Lixo do Mar do Ministério do Meio Ambiente (MMA), foi produzida a exposição fotográfica intitulada “Correntes Marítimas”. Essa exposição passou a ser incorporada como ferramenta pedagógica no Projeto Atitude Consciente, sendo utilizada em oficinas, nas atividades em escolas e em eventos comunitários. As imagens e as narrativas da exposição têm contribuído para sensibilizar públicos diversos sobre as fontes, trajetórias e impactos do lixo marinho, aproximando a comunidade das problemáticas de transporte de resíduos e fortalecendo mensagens de prevenção e corresponsabilização.

A aplicação da exposição “Correntes Marítimas” como recurso pedagógico específico, notadamente nas atividades em escolas, foi fundamental para a análise qualitativa do projeto. Os relatos obtidos, que já indicam melhoria no conhecimento ambiental de estudantes e aumento do conhecimento ambiental entre escolares, ganham profundidade ao considerar o efeito visual e

narrativo da exposição. Este recurso conseguiu traduzir, de forma tangível, a complexidade das rotas de poluição e o transporte dos resíduos, aproximando os jovens participantes de problemáticas globais e mostrando como o descarte feito localmente afeta ecossistemas costeiros e marinhos distantes. O sucesso dessa ferramenta reside em sua capacidade de transformar um problema abstrato em uma realidade visível, reforçando a urgência da prevenção e da corresponsabilidade social, o que se alinha diretamente com a maior disposição observada para a separação dos resíduos.

FORMULÁRIO NACIONAL DE MUTIRÃO DE LIMPEZA

COMBATE AO LIXO NO MAR **RIOS + LIMPOS**

Care participante, esse é o formulário para mutirão de limpeza elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com outras instituições que já realizam ações dessa natureza há muitos anos. Preencha os campos abaixo com os resultados do mutirão. O registro dessas informações é importante para que os dados levantados em sua ação integrem a base de dados do MMA, gerando informações para as políticas públicas relacionadas ao combate do lixo no mar.

Para mais informações, acesse o site do Ministério do Meio Ambiente: www.mma.gov.br/agenda-ambiental-urbana/lixo-no-mar.html

Descrição do local de limpeza

Marinho-estação: Oceano Praia Costão Barril Estuário Mangueiral Subaquático

Água doce: Rio Cachoeira Lago Lagoa Saloquício

Terrestre: Cidade Parque Rural

Outros: _____

Localização da área de limpeza

Nome do local (praia, parque, povoado, etc.): Paraíso do Nivão

Cidade: Barreiros Estado: Pernambuco

Bairro ou Distrito: _____ Ponto de referência: _____

Resumo da limpeza

Data: 20/09/2025 Horário de início: 09h30

Número aproximado de participantes: 100 Crianças: 30 Jovens: 40 Adultos: 30

Estimativa em metros, a extensão e a largura (aproximada) da sua área de coleta: 1,6 km x 150m

Número total de sacos de lixo (plástico): 50 Litragem dos sacos: 200L (Indicar o tipo de material da área de coleta)

Duração da coleta: 30min 45min 60min 75min 90min 120min

Duração do mutirão: 1h 2h 3h 4h ou mais Duração total (coleta+mutirão): 3h

Qual é a destinação dos resíduos coletados?

Serviço de limpeza urbana Outros (Indicar a paróquia, empresa, etc.)

Cooperativa de catadores Não sei

Quantidade de resíduos

Peso total dos resíduos: 1077 kg Quantidade total de itens coletados: 10.260 (est.) itens

Sugestões/Observações: 10 sacos plásticos (823 kg)
1 Fardo de Lixo (250 kg) e 1 Lixo (4 kg)

Quantificar somente os resíduos maiores que 2,5cm. Utilizar referência ao lado.

*Fragmentos/pedacinhos menores que 2,5cm devem ser recolhidos e podem ser colocados dentro de garrafas PET para fins de armazenamento e redução.

Agente: _____ Realização: **MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE** **PÁTRIA AMADA BRASIL**

FORMULÁRIO NACIONAL DE MUTIRÃO DE LIMPEZA

Inserir o número total de itens coletados por categoria. Caso encontre algum tipo de resíduo não especificado, utilize o campo "Outros".

30 SACOS PLÁSTICOS

A - Plástico	Total	F - Papel	Total
1. Fragmentos de plástico (menores que 2,5cm)	63	1. Causas de lixo/lixo, etc.	12
2. Brinquedos	10	2. Embalagens de alimento	—
3. Canudos	—	3. Embalagens de papel	65
4. Copos/talheres/ pratos	193	4. Jornais/pamfletos/revistas/folhas	—
5. Embalagens de alimento	311	5. Plástico	5
6. Escovas de dente	1	6. Pedacos de papel/guardanapos	—
7. Espuma/terrapluma	1	7. Outros:	—
8. Garrafas	3		
9. Garrafas PET	497	G - Metal	Total
10. Lâmpadas de neon/mercurio	—	1. Anéis de lacre de latas de bebidas	—
11. Injeções	1	2. Latas de bebida	23
12. Pedacos de isopor (maiores que 2,5cm)	16	3. Latas (cromada, zincada, etc. tintas, etc)	3
13. Pines de plástico	—	4. Pedacos de metal	1 (4kg)
14. Sacos e sacolas	231	5. Tampas de metal (ex. garrafas, potes, etc)	13
15. Tampas/lacres/tampas de garrafa	368	6. Outros:	1
16. Outros:	5		

H - Vidro ou cerâmica	Total
1. Copos/talheres/ pratos	—
2. Garrafas	30
3. Lâmpadas	3
4. Pedacos de cerâmica	—
5. Pedacos de vidro	100
6. Potes de vidro ou cerâmica	—
7. Outros:	—

I - Madeira processada	Total
1. Espelhos/espelhos	—
2. Flocos	—
3. Pedacos de madeira	—
4. Pedacos de madeira/ plástico	—
5. Pedacos de madeira	4
6. Outros:	—

J - Outros resíduos	Total
1. Sacos/guiaos/folhas de papel	—
2. Cera de vela/parafina	—
3. Eletrodomésticos (TV, celular, computadores, etc)	—
4. Entulhos/material de construção	—
5. Fritadas e absorventes	5
6. Seringas	—
7. Outros:	3

K - Animais Encontrados	Total
1. Vivos	0
2. Mortos	0

Especificar animais: _____

Figura 1. Formulário Nacional de Mutirão de Limpeza preenchido na Ação do dia 20/09/2025 – Barreiros - PE
Fonte: MMA, 2022.

Os resultados demonstram que a combinação entre limpeza e educação ambiental gera impacto duradouro, sensibilizando a população e fomentando a corresponsabilidade. A parceria com cooperativas fortalece a economia local e a cadeia de reciclagem. Entretanto, persistem desafios como a dificuldade de transporte de voluntários e a expansão para áreas rurais, onde o acesso e a mobilização são mais complexos.

A discussão evidencia que projetos contínuos e com forte engajamento local são eficazes

para enfrentar a poluição por resíduos, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 (Cidades Sustentáveis) e 12 (Consumo Responsável).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto Atitude Consciente demonstra que a integração entre educação ambiental, mobilização comunitária e parcerias institucionais é estratégica para promover a gestão sustentável de resíduos e o saneamento básico em contextos rurais e urbanos. Os resultados alcançados reforçam a importância de ações continuadas e da valorização dos atores locais. Como perspectivas, sugere-se a ampliação das ações para o interior do estado, o fortalecimento de parcerias com prefeituras e empresas, e a sistematização de metodologias que possam ser replicadas em outras regiões. A experiência serve como referência para políticas públicas de saneamento e educação ambiental, destacando o papel da sociedade civil na construção de territórios mais limpos e saudáveis.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Instituto Limpa Brasil, ao Projeto Correntes Marítimas (TerraMar/MMA), às cooperativas de reciclagem, aos voluntários e às prefeituras parceiras pelo apoio essencial à realização das ações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INSTITUTO LIMPA BRASIL. Relatório Nacional de Mutirões de Limpeza 2024. São Paulo: Instituto Limpa Brasil, 2024.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Brasília: MMA, 2020.

JACOBI, Pedro; TOLEDO, Renata Ferraz de. Educação ambiental e mobilização social em projetos de saneamento básico. Revista Brasileira de Educação Ambiental, v. 12, n. 1, p. 45-60, 2017.

TERRAMAR. Metodologia de Mutirões de Limpeza: guia para aplicação do Formulário Nacional. Recife: Projeto Correntes Marítimas, 2023.